

Todos contra a doença de Chagas

Prevenção da doença de Chagas

Laboratório de Pesquisa em Timo, Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ

Cartilha Informativa

“Prevenção da doença de Chagas”

Autoras: Yerly Magnolia Useche Salvador,
Laboratório de Pesquisa em Timo, Instituto Oswaldo Cruz

Lorena Novoa Aponte,

Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia

Revisor científico: Marcelo Ribeiro-Alves.

ISBN 978-65-00-46092-6

Financiamento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.

Programa Redes de Pesquisa em Saúde no Estado de Rio de Janeiro – 2019,
Brasil. PROCESSO E-26/ 202.139/2020.

Como citar esta cartilha?

Useche, Y.; Novoa-Aponte, L. (2021). Prevenção da doença de Chagas. Cartilha informativa. p. 1-28. Rio de Janeiro, Brasil. Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz

Conteúdo

Prefácio	4
Como foi descoberta a doença de Chagas?.....	5
O que é o <i>Trypanosoma cruzi</i> ?.....	6
O que é o Triatomíneo, também conhecido como barbeiro?	7
Como pode uma pessoa se infectar com o <i>Trypanosoma cruzi</i> ?.....	10
O quê fazer para prevenir a infecção com o parasito <i>Trypanosoma cruzi</i> ?.....	11
Quanto tempo dura a doença de Chagas e qual a gravidade dela?.....	16
Quais são os sintomas na fase aguda e crônica da doença de Chagas?.....	17
O quê fazer para prevenir a doença de Chagas crônica grave?	19
O quê fazer para prevenir a doença de Chagas em bebês?.....	23
O quê fazer para prevenir a doença de Chagas crônica em pessoas imunossuprimidas?	24
A prevenção salva vidas!.....	25
Referências	28

Prefácio

Esta cartilha didática tem por objetivo fornecer informações sobre a doença de Chagas e as formas nas quais as pessoas podem prevenir a infecção e as formas graves da doença. Este documento destina-se a todo o povo brasileiro, especialmente aos residentes das áreas de maior risco. Baseada em informação científica, esta cartilha foi escrita em linguagem simples e enriquecida com imagens para ajudar os leitores na compreensão do conteúdo de forma rápida e clara.

Esta cartilha segue a formulação de perguntas gerais sobre a doença de Chagas, incluindo sua descoberta, o parasito *Trypanosoma cruzi* que causa a infecção e o vetor triatomíneo. Adicionalmente, explicam-se as formas de infecção, os sintomas da doença, as estratégias para prevenir a infecção e o desenvolvimento da doença crônica grave.

A doença de Chagas pode ser prevenida se as pessoas conhecerem como é transmitida e sua gravidade. Todos nós podemos fazer parte da equipe Brasil para evitar a doença, ao praticar atividades de prevenção: "Todos contra a doença de Chagas".

Esperamos que você, caro leitor, amplie seus conhecimentos e embarque na missão da prevenção.

Dra. Yerly Magnolia Useche Salvador, Ph.D.
Autora

Como foi descoberta a doença de Chagas?

Em 1909 na cidade de Lassance em Minas Gerais, construía-se uma ferrovia...

Alí o pesquisador Carlos Chagas encontrou-se com um parasito ao observar o sangue de trabalhadores doentes. O parasito foi chamado: *Trypanosoma cruzi*

Carlos Chagas também descobriu que o parasito era transportado através das fezes de triatomíneos infectados que entravam no corpo humano pela picada do inseto.

Carlos Chagas

O que é o *Trypanosoma cruzi*?

Trypanosoma cruzi é o parasito causador da doença de Chagas

Trypanosoma cruzi, parasito alongado com flagelo que lhe confere mobilidade. Na imagem o parasito se encontra cercado de glóbulos vermelhos do sangue.

O parasito só pode ser observado através do microscópio em amostras de sangue.

O que é o Triatomíneo, também conhecido como barbeiro?

Triatomíneo é um inseto que se alimenta do sangue de **ANIMAIS HOSPEDEIROS** que podem ter parasitos e podem transmiti-los aos humanos. Por isso o Triatomíneo é chamado de **VETOR** do parasito *Trypanosoma cruzi*.

Triatomíneo

ANIMAIS HOSPEDEIROS

Cachorro

Camundongo

Tatu

Morcego

Tamanduá

Gambá

No Brasil temos vários tipos de Triatomíneos ...

64 espécies encontradas em diferentes estados do Brasil, sendo mais frequentes em casas rurais as seguintes:

Rhodnius robustus

Rhodnius pictipes

Triatoma pseudomaculata

Triatoma infestans

Triatoma brasiliensis

Panstrongylus geniculatus

3 cm

O Brasil recebeu em 2006 a certificação internacional de interrupção da transmissão da doença pelo *T. infestans* pela OPS e OMS. No entanto, outras espécies que transmitem o parasito estão em circulação. Precisamos controlá-los.

Onde moram os Triatomíneos?

No Brasil, os Triatomíneos têm se encontrado em...

Palmeiras silvestres

Telhados de palha

Paredes de barro

Como uma pessoa pode se infectar com o *Trypanosoma cruzi*?

Formas de transmissão

Forma Vectorial

Picada de triatomíneos e entrada de fezes com parasitos.

Forma Congênita

Mulheres grávidas podem transmitir o parasito ao feto. Durante a amamentação a transmissão pode ocorrer através do leite materno.

Forma Oral

Comer alimentos ou bebidas contaminadas com o parasito, ou que não foram bem cozidos, lavados ou pasteurizados.

Forma transfusional*

Receber sangue ou órgãos que têm o parasito.

Açaí e sorvetes

Vamos lembrar de lavar bem os alimentos antes de consumi-los!!

*Pouco frequente, porque o sangue e os órgãos são analisados para garantir que eles estão livres de patógenos.

O que fazer para prevenir a infecção com o parasito *Trypanosoma cruzi*?

✗ Evitar contato com o Triatomíneo.

✓ Usar mosquiteiro para dormir.

✓ Se você vir um Triatomíneo, diga a um adulto para coletá-lo com luvas, e entregar para o agente de saúde de sua área ou nestes locais:

- Unidade de saúde.
- Secretaria Municipal de Saúde.
- Postos de identificação de triatomíneos (PIT).

✓ **Usar inseticida**
Piretroide deltametrina é o inseticida aplicado pela equipe técnica do Programa de Controle da Doença de Chagas.

Para evitar contato com o Triatomíneo...

Eliminar os locais onde este inseto pode viver:

Manter tetos, pisos e paredes sem buracos (telhado de zinco, paredes e pisos com cimento), e colocar telas mosquiteiras nas janelas e portas.

Para evitar comer alimentos ou bebidas contaminadas com o parasito:

- ✓ Manter os alimentos crus limpos ou preparados em recipientes fechados.

- ✓ Manter utensílios de cozinha limpos e guardados.

- ✓ Eliminar insetos como baratas e moscas que podem transportar fezes com parasitas que vêm do triatomíneo.

- ✓ Só consumir alimentos cozidos e bebidas pasteurizadas ao comer fora de casa.

- ✗ Não consumir animais selvagens como Tatus ou Gambás.

Tatu

Gambá

Para eliminar o parasito dos alimentos:

- ✓ Conferir que os alimentos não estão danificados ou com buracos.
- ✓ Cozinhar bem os alimentos.

Atenção!

Congelar os alimentos não remove o *Trypanosoma*

Os alimentos devem ser desinfetados ou pasteurizados

Como eliminar o parasito de frutas e legumes que são consumidos frios?

1

Desinfecção

Colocar os alimentos em 1 litro de água com 1 colher pequena de **desinfetante clorado**, por 5 minutos. Lavar com água corrente até que o Cloro seja removido.

2

Pasteurização ou Branqueamento

Colocar os alimentos em água fervente (95 °C), por 2 a 5 minutos, dependendo do tamanho. Colocar em água fria até a temperatura cair.

Quanto tempo dura a doença de Chagas e qual a gravidade dela?

Fase Aguda

Duração entre 2 semanas e 2 meses após a infecção.

Para cada 10 pessoas infectadas, 8 não apresentam sintomas.

10 Infectados

8 sem sintomas

2 com sintomas

Fase Crônica

Duração até 50 anos após a infecção.

Para cada 10 pessoas infectadas, 3 apresentam doença de Chagas grave, mesmo que não tenha apresentado sintomas na fase aguda.

10 infectados

7 sem sintomas ou com sintomas leves

3 com doença grave

Quais são os sintomas na fase aguda da doença de Chagas?

Chagoma, vermelhidão e inflamação no local da picada

Inflamação de pálpebras ou rosto

Febre por mais de 7 dias

Inchaço de pernas e pés

Dificuldade para respirar

Diarréia ou vômito

Quais são os sintomas na fase crônica da doença de Chagas?

Você pode ter sintomas graves até depois de **50 anos** após a infecção.

Inflamação e mau funcionamento de órgãos:

Coração

Cérebro

Sistema
digestivo

O que fazer para prevenir a doença de Chagas crônica grave?

Você está sentindo alguns dos sintomas?

Você deve ir ao médico imediatamente e informar se alguém que mora com você ou um vizinho próximo tem a doença. Também deve informar se tem visto o triatomíneo em casa.

Devem-se realizar exames do sangue para identificar a presença do parasito

Se você recebeu um teste POSITIVO para Trypanosoma cruzi, é necessário:

- 1 Receber tratamento com Nifurtimox ou Benznidazol por 60 dias

- 2 Manter as visitas ao médico para acompanhar o tratamento. O paciente pode sentir desconforto durante o tratamento. Mas as drogas previnem dores graves no coração, estômago ou cérebro.

O que fazer para prevenir a doença de Chagas crônica grave?

Se você recebeu um teste **NEGATIVO** para *Trypanosoma cruzi*, o resultado deve ser confirmado

Se você recebeu um teste **NEGATIVO** para *Trypanosoma cruzi*, é necessário:

- 1 Repetir o teste para ter certeza, entre 25 a 90 dias após a picada ou de sentir os sintomas.

Se você recebeu um teste **NEGATIVO** pela segunda vez para *Trypanosoma cruzi*, é necessário:

- 2 Seguir as medidas preventivas e ficar atento aos sintomas

Qual pode ser o desconforto durante o tratamento?

Vômito

Dor de estômago

Dor de cabeça

Febre

Dor em articulações

Coceira

Além de possíveis dificuldades para comer e dormir.

Se você sente desconforto durante o tratamento, avise o médico e visite-o semanalmente.

Tratamento do desconforto

O quê fazer para prevenir a doença de Chagas crônica grave?

Você não está sentindo sintomas... Porém:

- 1 Alguma pessoa que mora com você ou vizinho próximo tem a doença.
- 2 Tem visto o triatomíneo em casa.
- 3 Mora em um dos estados com maior risco de doença de Chagas.

Risco para a transmissão vetorial:

Alagoas	Bahia
Ceará	Distrito Federal
Goiás	Maranhão
Minas Gerais	Mato Grosso do Sul
Mato Grosso	Paraíba
Pernambuco	Piauí
Paraná	Rio Grande do Norte
Sergipe	Rio Grande do Sul
São Paulo	Tocantins

Você pode estar infectado, mesmo que não tenha sintomas...

Você deve ir ao médico e fazer exames de sangue.

Se você esperar para visitar o médico, poderá desenvolver doença grave no coração, no sistema digestivo ou no cérebro.

O quê fazer para prevenir a doença de Chagas em bebês?

Você esta grávida e tem a doença de Chagas?.... Para prevenir a infecção do seu bebê é necessário:

- ✓ Visitar o médico para monitorar sua doença e o crescimento do seu bebê.

- ✓ Testar o bebê para ver se ele está infectado: ao nascimento e aos 6 e 12 meses de idade.

- ✓ Mães com infecção aguda devem alimentar seu bebê com fórmula infantil usando uma mamadeira.

O quê fazer para prevenir a doença de Chagas crônica em pessoas imunossuprimidas?

Você teve a doença de Chagas e tem o sistema imunológico fraco devido a qualquer uma das seguintes condições?

Infecção HIV

Câncer

Diabetes

Transplante

Doença autoimune

Você poderá desenvolver a doença de Chagas novamente, com complicações no coração, no sistema digestivo ou no cérebro..

É necessário visitar o médico 1 vez por mês, para analisar se a infecção pelo *Trypanosoma* retornou.

A PREVENÇÃO salva vidas..... Vamos lembrar:

Lembre-se, quem deve fazer o exame de sangue para ver se está infectado com o *Trypanosoma cruzi*?

Mulheres:

- ✓ Grávidas
- ✓ Em idade fértil - 15 a 49 anos

✓ Indígenas

✓ Crianças e adolescentes menores de 18 anos

- ✓ Pessoas que moram na presença do triatomíneo ou com pessoas que tiveram a doença de Chagas.

Lembre-se... O tratamento precoce para o *Trypanosoma cruzi*, previne a doença de Chagas crônica grave

Está em nossas mãos evitar infecções e formas graves de doença de Chagas

O quê podemos fazer?

- 1
- 2
- 3
- 4

Evitar o contato com o triatomíneo e os animais que possam estar infectados.

1

Visitar o médico imediatamente, quando os sintomas forem observados.

3

Consumir apenas alimentos limpos, desinfetados e/ou pasteurizados.

2

4

Se você tem a doença de Chagas, visite o médico para acompanhamento e exija seu tratamento

Referências

1. Argolo, AM; Felix, M; Pacheco, R; Costa, J. Doença de Chagas e seus principais vetores no Brasil / Chagas disease and its main vectors in Brazil. Rio de Janeiro; Fundação Oswaldo Cruz. Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro; 2008. 63 p. Monografia em Espanhol, Português | LILACS | ID: lil-690417. <http://chagas.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/08/09-Doen%C3%A7a-de-Chagas-e-seus-principais-vetores-no-Brasil.pdf>.
2. Jurberg, J; Rodrigues, JM.; Moreira, FF; Dale, C; Cordeiro, IRS.; Lamas J, Valdir D.; Galvão, C; Rocha, DS. 2014. Atlas iconográfico dos triatomíneos do Brasil (vetores da doença de chagas). Laboratório Nacional e Internacional de Referência em Taxonomia de Triatomíneos Instituto Oswaldo Cruz – Rio de Janeiro http://www.fiocruz.br/ioc/media/Atlas_triatominio_jurberg.pdf
3. Dale C., Costa J., Paschoaletto L. 2019. O COMPLEXO *Triatoma brasiliensis*. Atualizações sobre o principal vetor da Doença de Chagas no nordeste do Brasil. Laboratório de Biodiversidade Entomológica, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. http://www.fiocruz.br/ioc/media/Cartilha_Triatoma_brasiliensis_2019.pdf.
4. FAO-PRODAR. Procesados de frutas. Fichas técnicas. Publisher FAO. Pages 79. 2014. <http://www.fao.org/3/a-au168s.pdf>.
5. Galvão, C., org. Vetores da doença de chagas no Brasil [online]. Curitiba: Sociedade Brasileira de Zoologia, 2014, 289 p. Zoologia: guias e manuais de identificação series. ISBN 978-85-98203-09-6. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.
6. OIRSA. Guía para uso de cloro em desinfecção de frutas y hortalizas de consumo fresco, equipos y superficies en establecimientos. <https://www.oirsa.org/contenido/2020/Guia%20para%20uso%20de%20cloro%20como%20desinfectante%20en%20establecimientos%2023.06.2020.pdf>.
7. The university of Georgia, Athens. 2014. "So Easy to Preserve", 6th ed. Bulletin 989, Cooperative Extension Service, Revised by Elizabeth L. Andress. Ph.D. and Judy A. Harrison, Ph.D., Extension Foods Specialists.
8. Imagens obtidas e/ou modificadas de Freepik (versão livre): crianças da capa: “Designed by fgrbx / Freepik”; famílias da contracapa: “Designed by jemastock / Freepik” <http://www.freepik.com>; <https://es.dreamstime.com>; via Wikimedia Commons Lip Kee, Singapore, Republic of Singapore & Fernando Flores, Caracas, Venezuela, CC BY-SA 2.0, [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oso_hormiguero_\(Myrmecophaga_tridactyla\)_ \(8697865538\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oso_hormiguero_(Myrmecophaga_tridactyla)_ (8697865538).jpg); feryjory en Getty Images; <https://www.doi.gov/blog/9-coolest-bat-species-umited-states>; <https://notisul.com.br/geral/doenca-de-chagas-como-identifica-la/>; <https://www.cdc.gov/parasites/chagas/es/doenca.html>

Todos contra doença de Chagas

ISBN: 978-65-00-46092-6

TBL

9 786500 460926